

TIL O'QITISH VA O'RGANISHDA CHUQUR O'RGANISH

Abduraximova Janar Seyda-Axmetovna

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080564>

Annotatsiya. Chuqur o'rganish o'quvchilarning butun umri davomida o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi. Chuqur o'rganish yuqori darajadagi fikrlashga tayanadi, bu o'quvchilarning mustaqil ravishda o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi. O'quv motivlari nuqtai nazaridan, o'quvchilarning o'z maqsadlari uchun o'qishlari va ma'lumot va qobiliyatlarni erkin egallashlari uchun muhimdir.

Kalit soʻzlar: chuqur o'rganish, ingliz tilini o'qitish, ingliz tilini o'rganish.

Bugungi tsivilizasiya katta ma'lumotlar asriga yetib keldi, u juda ko'p resurslar va ma'lumotlar bilan birga keladi. Ushbu bilimlardan qanday samarali foydalanish va chuqur o'rganishni amalga oshirish uchun ajratilgan vaqtni qanday sarflash - o'qituvchilar uchun yangi izlanishdir. 2014 yildagi Horizon Report (Elementary Education Version) olti tendensiya va oltita qiyinchilikni ta'kidlab o'tdi, ulardan biri "chuqur o'rganishga erishish" bo'lib, bu chuqur o'rganish hozirgi va o'quvchilarning ichki kognitiv tuzilmani yaratish va amaliy muammolarni hal qilish qobiliyatini o'rganish ekanligini ko'rsatadi.

E'lon qilingan "Ta'limni isloh qilish va rivojlantirishning o'rta va uzoq muddatli milliy rejasi" hujjatida Xitoy ta'limining asosiy talabi, ya'ni odamlarga yo'naltirilgan ta'limni e'lon qildi. Oliy bosqichda o'quvchilarning mustaqil bilim olish, o'z-o'zini takomillashtirish va jamiyatga moslashish qobiliyatini rivojlantirish, o'quvchilarning qiziqishini rag'batlantirish, o'quvchilarning sevimli mashg'ulotlarini rivojlantirish, tanqidiy fikrlash, erkin izlanish va innovatsiya muhitini yaratish kerak.

Yangi ingliz tili o'quv dasturida, shuningdek, o'quvchilarning o'rganish qobiliyati va umrbod ta'lim olishini rivojlantirish, o'qitish va ta'limning integratsiyasi, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'quvchilarning mustaqil ta'lim olishlari va umrbod ta'lim olishlarini targ'ib qilish boshlang'ich ta'limga oid ko'plab maqolalar va tadqiqotlarda ko'rib chiqilgan, bu chuqur o'rganish o'quv jarayonida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, chuqur o'rganishni qanday amalga oshirish va samarali strategiyani o'rganish chet tillarini o'qitishda ishlaydigan pedagoglar uchun savolga aylangan. Natijada, ushbu maqola chuqur o'rganish nazariyasi va ingliz tilini o'rgatish va o'rganishni tahlil qilish orqali muammoni hal qilishga urinib ko'radi va ba'zi bir yangi tushunchalar beradi.

Bilishning ikki shakli

Chet tilini o'zlashtirish uchun akademik tushunishdan ko'proq narsa talab qilinadi. Chet tilini o'zlashtirish, tarix yoki fizika kabi akademik fanlardan farqli o'laroq, nafaqat intellektual tushunishni, balki sinov va xato amaliyoti, tajriba, ishtirok etish va o'zini ifoda etishni o'z ichiga olgan chuqurroq o'rganish jarayonini ham o'z ichiga oladi. Sof miya mashqlari sifatida boshlanishi mumkin bo'lgan narsa - so'zlarni yodlash va grammatik qoidalarni o'rganish - shaxsiyroq narsaga aylantirilishi va o'zlashtirilishi kerak. U bizning fikrlash va xatti-harakatlarimizga singib ketishi kerak - biz o'z fikrlarimizni, his-tuyg'ularimizni va shaxsiyatimizni ifoda etishimiz mumkin bo'lgan ijodiy vositadir. Yangi til shu tarzda o'zlashtirilsa, u endi akademik mavzu yoki ma'lumot to'plami emas; u o'zlikning bir qismiga aylandi.

Afsuski, ko'plab talabalar hech qachon bunday o'rganish darajasiga erisha olmaydilar. Buning bir izohi shundaki, chet tilini o'qitishning an'anaviy usullari ba'zan intellektual tushunishga emas, balki eslab o'rganishga urg'u beradi (Richards & Rodgers, 2014). Tanqidlarga qaramay, axborotga asoslangan maktab hanuzgacha keng qo'llanilmoqda. Masalan, Yaponiyada kattalarning 90 foizi o'z maktablarida ingliz tilining o'qitilishidan qoniqish hosil qilmaydi (Benesse, 2006). Talabalarning ta'kidlashicha, ular ingliz tilini o'rganishni yoqtirmaydilar (Lafaye va Tsuda, 2002) va lug'at va grammatikaga katta e'tibor berish ularni demotivatsiya qiladi (Agawa va boshq., 2011).

Ko'pgina o'zgarishlar yodlash va tizimli bilimlarga haddan tashqari konsentratsiyaga olib keladi. Bir qiyinchilik shundaki, o'qitish tilni o'zlashtirish jarayonini qanday qabul qilishimizga asoslanadi. Til o'rganishni bilim bankiga pul qo'yishga o'xshash qo'shimcha jarayon deb hisoblaymizmi? Xotira tez-tez bukish bilan kuchayadigan mushak kabimi? Tilni o'zlashtirish kommunikativ amaliyotga kirishdan oldin hal qilinishi kerak bo'lgan muammomi? Qanday qilib intellektual bilim tildan erkin foydalanish qobiliyatiga aylanadi? Ushbu savollarga javoblar pedagogika va siyosatga ta'sir qilganligi sababli, o'qituvchilar til o'rganish haqidagi asosiy e'tiqodlarini qayta ko'rib chiqishlari kerak.

Shuni hisobga olgan holda, ushbu maqolada chet tili pedagogikasi uchun muhim bo'lgan ikki turdagi ma'lumotlar ko'rib chiqiladi: (a) ongli ravishda boshqara oladigan intellektual bilimlar va (b) tildan ijodiy va o'z-o'zidan foydalanishga imkon beruvchi intuitiv bilimlar. Bu qarama-qarshilik til o'qituvchilari tomonidan turli yo'llar bilan muhokama qilinadi, jumladan, yashirin va aniq bilim, bilish va foydalanish, o'rganish va amaliyot, ravonlik va aniqlik. Ular bilishning turli usullari har doim ham tandemda ishlamasligini tan olishadi. Talabalar til shakllarini intellektual ravishda tushunishlari mumkin, lekin o'zlarini erkin ifoda etish uchun kurashadilar. Boshqalar kamroq lingvistik tajribaga ega bo'lishi mumkin, ammo maqsadli tildan foydalanishda ko'proq ravonlik yoki o'ziga xoslikni namoyish etadi.

Yuzaki va chuqur o'rganish o'rtasidagi bo'shliq, biz ko'rib turganimizdek, nafaqat metafora balki ikkita noyob kognitiv funktsiya turkumlarini aks ettiradi. Ushbu kognitiv jarayonlarni tushunish bizga chet tili kabi murakkab qobiliyatlarni qanday o'rganishimizni yaxshiroq tushunishga imkon beradi. U grammatik shakllarning bilvosita egallashidan ham ko'proq hisoblanadi. Chuqur o'rganish konsepsiyasi til o'rganishning o'ta psixologik tarkibiy qismini ta'kidlaydi. Chet tilini o'rganish, aslida, ongning kognitiv arxitekturasini qayta tashkil etishni talab qiladi va shuning uchun bizni o'zimizning juda fundamental darajasiga uradi.

Chuqur o'rganish istiqboli

So'nggi yillarda miya va uning kognitiv jarayonlari haqidagi bilimlarimizda paradigma o'zgarishi yuz berdi (Hassin, Uleman va Bargh, 2007). Bu qaror qabul qilish, axloq, psixologik o'zgarish, sog'lomlik, diniy tajriba, ratsionallik, empatiya va xabardorlik kabi idrok va ongning ko'plab jihatlarini yoritadi. Ushbu maqolada til o'qituvchilari uchun ushbu yangi tadqiqot guruhining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Til o'qituvchilari uchun ongsiz idrokni - intuitiv aqlni bilish juda muhim, deb ta'kidlaydi. Bu nuqtai nazar kattaroq tendentsiyaning bir qismidir: ta'limni xabardor qilish uchun miya va kognitiv fanlardan foydalanishga harakat qiladigan ta'lim nevrologiyasining paydo bo'lishi (Cozolino, 2013; Sousa, 2010).

Ushbu maqolaning asosiy mavzusi chuqur o'rganish kontsepsiyasi bo'lib, u tilni o'zlashtirish va ongsiz ongni tekshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu insho birinchi navbatda ta'lim va kompyuterni o'rganishda chuqur o'rganish mavzusini ko'rib chiqadi. Shundan so'ng, u ikkilamchi qayta ishlovchi idrok modellari haqida umumiy ma'lumot beradi - ongli va ongsiz ongni tushunish uchun nevrologik asos. Shuningdek, u ikkinchi tilni o'rganish bo'yicha

tadqiqotlarda chuqur o'rganish tushunchasi va tegishli so'zlar o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. Keyin maqola chuqur o'rganish nuqtai nazarining oqibatlarini o'rganadi. Ular ikki toifaga bo'linadi: (a) tilni o'zlashtirish psixologiyasi va (b) chuqur o'rganish jarayoni. Unda o'quvchilarga chuqur o'rganish jarayonini kontseptsiyalash imkonini beruvchi to'rt bosqichli ta'lim yondashuvi mavjud bo'ladi.

Chuqur o'rganish fundamental bilimlar va bilimlarni qayta qurishning meta-kognitiv jarayoni va kognitiv strategiyaga asoslanadi, bu o'quv jarayonidagi amaliy muammolarni hal qilish maqsadi sifatida bilimlarni uzatish bilan o'quv jarayonini bilishdir. Yuzaki ta'limdan farqli o'laroq, chuqur o'rganish ishtirokchilari bilim tuzilmasini qayta qurish va yangi muammolarni hal qilish, yaxlit va doimiy bilimlarni olish va eng muhimi, o'z-o'zini tartibga soluvchi ta'lim bilan yuqori darajadagi ta'lim faoliyatiga erishish maqsadida kuchli tashabbuslarni amalga oshiradilar. strategiyalar. Shu bilan birga, chuqur o'rganish bilan taqqoslaganda, sirt o'rganish - bu bilimlarni batafsil qayta ishlashning etishmasligi va passiv o'rganish bilan tavsiflangan faktlarni takrorlash va saqlash. Yuzaki ta'lim va chuqur o'rganish interaktiv jarayondir; boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchilar bilimlarni mustaqil ravishda tanqid qilish va o'zlashtira olmasalar, shuningdek, bilimlarni rivojlantirish, birlashtirish, uzatish va qo'llash imkoniga ega bo'lmaguncha chuqur o'rganishni qurish mumkin emas.

Chuqur o'rganish bilimlarni rivojlantirish va integratsiyani yaxshilaydi. Chuqur o'rganuvchilar eski va boshlang'ich bilimlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish, shuningdek, murakkab g'oyalarni va chuqur bilim kabi tuzilmagan bilimlarni tushunish bo'yicha kuchli buyruqqa ega. Ular o'zlarining tajribalarini qo'llashadi va kuchli tuzilmani shakllantirish uchun uni birlashtiradilar. Chuqur o'rganuvchilar yanada kengroq bilim tizimiga ega bo'ladilar.

Xulosa

Chuqur o'rganish, bilimlarni qurish, integratsiyalash, uzatish va qo'llashga e'tibor qaratiladigan tanqidiy ta'lim rejimi o'quvchilarning o'quv maqsadlarini tushunishi, mustaqil o'rganishga qiziqishi, chuqur o'rganish odatini rivojlantirishi, haqiqiy muhitda o'rganishi, baholash o'quv natijalari bo'yicha fikr-mulohazalarni bildirish talab qilinadi. Natijada, o'qituvchilar va talabalar sirt va chuqur o'rganishni farqlashlari, chuqur o'rganish sirt darajasidan tashqarida ekanligini tan olishlari va talabalarning umrbod ta'lim salohiyatini rivojlantirishlari kerak. Ushbu dissertasiya yuqori sinflarda ingliz tilini samarali o'qitish texnikasi bo'yicha ba'zi tushunchalarni taklif qiladi, bu esa kelajakdagi chet tilini o'qitish uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qilishi mumkin.

REFERENCES

1. Agava, T., Abe, E., Ishizuka, M., Ueda, M., Okuda, S., Carreira-Matsuzaki, J., . . . Shimizu, S. (2011). Yaponiya universiteti ingliz tilini o'rganishda demotivasiya qiluvchi omillarni dastlabki o'rganish. *Til o'qituvchisi*, 35(1), 11–16.
2. Benesse. (2006). Boshlang'ich maktab ingliz tili bo'yicha birinchi asosiy so'rov hisoboti (otanolalar so'rovi). <http://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/syoeigo/hogosya/index> dan olindi.
3. Budzowski, M. (2009). Chet tillarini o'rganishda aniq bilimga qarshi noaniq bilim Norderstedt, Germaniya: Druck va Bindung.
4. Craik, F. I. M. va Tulving, E. (1975). Qayta ishlash chuqurligi va so'zlarning epizodik xotirada saqlanishi. *Eksperimental psixologiya jurnali: Umumiy*, 104(3), 268–294.

5. Csizer, K. va Magid, M. (Tahrirlar). (2014). O'z-o'zini anglashning til o'rganishga ta'siri. Bristol, Buyuk Britaniya: Ko'p tilli masalalar.
6. Dornyei, Z. (2009). Ikkinchi tilni o'zlashtirish psixologiyasi. Oksford, Buyuk Britaniya: Oksford universiteti nashriyoti.
7. Dornyei, Z. va Ushioda, E. (Tahrirlar). (2009). Motivatsiya, til o'ziga xosligi va L2 o'zini o'zi. Bristol, Buyuk Britaniya: Ko'p tilli masalalar.
8. Ellis, R., Loewen, S., Elder, C., Erlam, R., Philp, J., & Reinders, Y. (2009). Ikkinchi tilni o'rganish, sinovdan o'tkazish va o'qitishda yashirin va aniq bilim. Bristol, Buyuk Britaniya: Ko'p tilli masalalar.
9. Xotami, S. va Tavakoli, M. (2012). L2 leksik xulosa chiqarishda muvaffaqiyat va qulaylikda lug'at bilimining chuqurligi va kengligining roli. *TESL Canada Journal*, 30(1–21).
10. Xe Ling, Li Jiahou, Talabalarning chuqur o'rganishini targ'ib qilish, *J. Kompyuterni o'qitish va o'rganish*, 2005, (5): 29-30.
11. Jons, N. (2014). O'quv mashinalari. *Tabiat*, 505 (7482), 146-148.
12. Kahneman, D. (2011). *Tez va sekin o'ylash*. Nyu-York, Nyu-York: Farrar, Straus va Giroux.
13. Lafaye, B. E. va Tsuda, S. (2002). Yaponiya oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'rganishga munosabat, ingliz tilining yapon jamiyatidagi o'rni. *Madaniyatlararo muloqot tadqiqotlari*, 11(3), 145–161.
14. Larsen-Friman, D. (2011). Ikkinchi tilni o'zlashtirishda murakkablik nazariyasi yondashuvi. D. Atkinson (Tahr.), *Ikkinchi tilni o'zlashtirishga alternativ yondashuvlar (48-72-betlar)*. Nyu-York, Nyu-York: Routledge.
15. Marton F, Saljo R. On qualitative differences in learning: I- outcome and process, *J. British Journal of Educational Psychology*, 1976, (46): 4-11.
16. National English Curriculum Standards for general High School, R. The Ministry of Education, Beijing, 2003:18-21.
17. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching* (3 ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
18. Schumann, J. H. (1997). *The neurobiology of affect in language*. Malden, MA: Blackwell.
19. Suzuki, Y., & DeKeyser, R. (2017). The interface of explicit and implicit knowledge in a second language: Insights from individual differences in cognitive aptitudes *Language Learning*, 67(4), 747–790.
20. Tochon, F. V. (2014). *Help them learn a language deeply*. Blue Mounds, WI: Deep University Press.
21. University Press. Cozolino, L. (2013). *The social neuroscience of education*. New York, NY: Norton.
22. Wilson, T. D. (2002). *Strangers to ourselves: Discovering the adaptive unconscious*. Cambridge, MA: Belknap Press.